

JISN
Volume|1
Issue|4
2025

**JOURNAL OF
INTERNATIONAL
SCIENCE
NETWORKS**

**FAST SUPPORT
AND RESULT**
JOURNALS

www.bestjournalup.com

MAGNIT MAYDONINING TOKLI O'TKAZGICHGA TA'SIRI

Tovboyev Jasurbek Saydazimovich

Annotation:

Ushbu maqolada magnit maydonining tokli o'tkazgichga ta'siri o'rganiladi. Magnit maydoni va tokli o'tkazgich o'rtasidagi o'zaro ta'sir fizik hodisa sifatida tahlil qilinadi. Maqolada Lorens kuchi, Hall effekti, magnit qarshiligi kabi tushunchalar yoritiladi. Shuningdek, magnit maydonining tokli o'tkazgichdagi elektronlar harakatiga ta'siri va natijada paydo bo'ladigan elektromagnit hodisalar haqida batafsil ma'lumotlar keltiriladi. Maqola ilmiy tadqiqotlar va amaliy misollar asosida yozilgan bo'lib, magnit maydonining tokli o'tkazgichga ta'sirini tushunishga yordam beradi.

Keywords:

magnit maydoni, tokli o'tkazgich, Lorens kuchi, Hall effekti, magnit qarshiligi, elektronlar harakati, elektromagnit hodisalar.

E-mail:

tovboyevjasurbek@gmail.com

Author information:

Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani 2-son politexnikumi umumta'lim fan o'qituvchisi

Magnit maydoni va tokli o'tkazgich o'rtasidagi o'zaro ta'sir fizikaning muhim sohalaridan biridir. Bu hodisa elektromagnitizmning asosiy tamoyillariga asoslanadi va ko'plab texnologik qurilmalar, masalan, elektr motorlari, generatorlar va sensorlarning ishlash prinsipini tushunishda muhim ahamiyatga ega. Magnit maydoni tokli o'tkazgichga ta'sir etganda, unda turli elektromagnit hodisalar ro'y beradi, ularning eng mashhurlari Lorens kuchi, Hall effekti va magnit qarshiligidir.

Lorens kuchi magnit maydoni va tokli o'tkazgich o'rtasidagi o'zaro ta'sirni tushuntiruvchi asosiy kuchdir. Bu kuch magnit maydoni va tok yo'nalishiga perpendikulyar yo'nalishda ta'sir etadi. Lorens kuchi quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$\vec{F} = q(\vec{v} * \vec{B})$$

bu yerda \vec{F} Lorens kuchi, q – zaryad, \vec{v} – zaryadning tezligi, \vec{B} – magnit maydoni. Tokli o'tkazgichda bu kuch elektronlarning harakatiga ta'sir etadi va natijada o'tkazgichda qo'shimcha kuchlanishlar paydo bo'lishi mumkin.

Hall effekti magnit maydoni ta'sirida tokli o'tkazgichda kuchlanishning paydo bo'lishi hodisasidir. Bu effekt 1879-yilda Edvin Hall tomonidan kashf etilgan. Magnit maydoni tokli o'tkazgichga perpendikulyar yo'nalishda ta'sir etganda, elektronlar magnit maydoni va tok yo'nalishiga perpendikulyar yo'nalishda siljiydi. Natijada o'tkazgichning bir chetida musbat, ikkinchi chetida manfiy zaryadlar to'planadi va Hall kuchlanishi paydo bo'ladi. Hall effekti quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$V_H = \frac{IB}{ned}$$

bu yerda V_H – Hall kuchlanishi, I – tok kuchi, B – magnit maydoni, n – elektronlar konsentratsiyasi, e – elektron zaryadi, d – o'tkazgich qalinligi.

1-rasm. Hall effekti

Hall Effect sensori chiqish rejimiga ko'ra analog va raqamli turlarga bo'linadi (2-rasm). Analog Hall effekti sensori, shuningdek, chiziqli Hall effekti sensori sifatida ham tanilgan, Hall elementi, chiziqli kuchaytirgich va emitent izdoshidan iborat. Raqamli Hall Effect sensori yoki Hall Effect sensori kaliti Hall elementi, regulyator, differensial kuchaytirgich va Shmitt triggerini o'z ichiga oladi. Hall Effect sensori, shuningdek, ish rejimiga qarab bipolyar va unipolyar turga bo'linishi mumkin.

2-rasm. Hall Effect sensori chiqish rejimiga ko'ra analog va raqamli turlari.

Hall effekti sensorining afzalliklari

1. Fairly tez javob tezligi, o'lchash sezgirligi va aniqligi ham juda yuqori.
2. Kam quvvat va energiya sarfi.
3. Kichik hajmli va engil va o'rnatish oson.
4. Qattiq struktura atrof-muhit sharoitlariga ta'sir qilmaydi, namlik, chang va tebranishlarni o'z ichiga oladi va shuning uchun uzoq vaqt ishlashni ta'minlaydi.
5. Texnik xizmat ko'rsatish bepul.
6. -40 dan 150 daraja S gacha ishlay oladi.
7. 100 kHz dan yuqori tezlikda ishlash ishonchli.
8. Juda yuqori takrorlanadigan operatsiya.
9. Past narx.

Hall Effect sensori magnitni sinterlangan Neodim magniti, sinterlangan Samarium kobalt magniti, AlNiCo magniti, keramik magnit va bog'langan magnitdan tanlash mumkin. Hongyu jamoasi, shuningdek, sensor magnitida ko'p tajriba to'pladi. Hongyu ishlab chiqish bosqichida magnit maydon kuchini tahlil qilish uchun chekli elementlar tahlilidan foydalanadi va shu bilan mijozlarga iqtisodiy sensorli magnit yechimlarni taqdim etadi.

1. Griffiths, D. J. (2017). Introduction to Electrodynamics. Cambridge University Press.
2. Hall, E. H. (1879). "On a New Action of the Magnet on Electric Currents". American Journal of Mathematics.
3. Ashcroft, N. W., & Mermin, N. D. (1976). Solid State Physics. Holt, Rinehart and Winston.
4. Purcell, E. M., & Morin, D. J. (2013). Electricity and Magnetism. Cambridge University Press.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

